

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO ALTO
CAPIBARIBE: DIAGNÓSTICO A PARTIR DA PLATAFORMA DE SANEAMENTO
RURAL**

***ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DEL ALTO
CAPIBARIBE: DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LA PLATAFORMA DE
SANEAMIENTO RURAL***

***WATER SUPPLY IN RURAL COMMUNITIES OF THE ALTO CAPIBARIBE: A
DIAGNOSIS BASED ON THE RURAL SANITATION PLATFORM***

Thamires Carolayne Cavalcanti Moura¹, Thaise de Souza Santos², João Lucas Alves Callou de Sá³ e Anderson Luiz Ribeiro de Paiva⁴.

¹Doutoranda em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, tccmoura@gmail.com, 0000-0003-4762-3849;

²Mestranda em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, thaise.santos@ufpe.br, 0009-0004-4009-8249;

³Mestrando em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, joao.callou@ufpe.br, 0009-0004-7695-3331;

⁴Doutor em Engenharia Civil, UFPE, Recife, Brasil, anderson.paiva@ufpe.br, 0000-0003-3475-1454.

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e políticas públicas
Desafios na implementação do Marco Legal do Saneamento em áreas rurais.

*Eje Temático 02 – Saneamiento Estructurante: Gestión y Políticas Públicas
Desafíos en la Implementación del Marco Legal del Saneamiento en Zonas Rurales*

*Thematic Axis 02 – Structural Sanitation: Management and Public Policies
Challenges in the Implementation of the Legal Framework for Sanitation in Rural Areas*

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo diagnosticar a situação do abastecimento de água em comunidades rurais do Alto Capibaribe, Pernambuco, a partir dos dados da Plataforma de Saneamento Rural. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, qualitativa e exploratória, que sistematizou informações sobre formas de abastecimento, qualidade da água e destino do esgoto. No conjunto do estado, a plataforma registra 7.260 comunidades; 5.128 informaram sua situação de abastecimento: 470 são atendidas pela Compesa, 437 por gestão comunitária, 950 por municípios/SAAE, 50 pelo SISAR, 1.020 por carro-pipa e 2.206 encontram-se sem abastecimento regular. Para a Gerência de Negócios Regional Alto Capibaribe, foram analisados 391 registros. Os resultados indicam que mais da metade das comunidades não dispõe de abastecimento regular, recorrendo a alternativas emergenciais, como a Operação Carro-Pipa, ou a arranjos de gestão comunitária; parcela expressiva permanece sem acesso a qualquer fonte de água. Observou-se, ainda, que a água consumida é predominantemente de baixa qualidade, com destaque para o uso de água salobra proveniente de poços, o que agrava riscos sanitários na ausência de tratamento. Em relação ao esgotamento, predomina a ausência de informação declarada; entre as respostas, prevalecem fossas rudimentares e a disposição inadequada de efluentes, indicando baixa cobertura de soluções seguras. A análise reforça a vulnerabilidade hídrica e sanitária do território e evidencia a interdependência entre insuficiência de infraestrutura, fragilidades de gestão e condicionantes ambientais do Semiárido. Recomenda-se ampliar e qualificar a infraestrutura de abastecimento,

com prioridade para água tratada; fortalecer modelos de gestão comunitária e municipal; intensificar o cadastramento e a assistência técnica local; e integrar soluções adaptadas ao contexto, como o aproveitamento de aluviões. Conclui-se que políticas públicas integradas são essenciais para promover a universalização do acesso à água potável e ao saneamento, em consonância com o Novo Marco Legal do Saneamento e com as metas do ODS 6, contribuindo para reduzir desigualdades e melhorar a saúde e a qualidade de vida nas comunidades rurais do Alto Capibaribe.

Palavras-chave: Saneamento Básico, Semiárido, Políticas públicas.

RESÚMEN

El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar la situación del abastecimiento de agua en comunidades rurales del Alto Capibaribe, Pernambuco, a partir de los datos de la Plataforma de Saneamiento Rural. Se trata de una investigación de carácter cuantitativo, cualitativo y exploratorio, que sistematizó informaciones sobre formas de abastecimiento, calidad del agua y destino de las aguas residuales. En el conjunto del estado, la plataforma registra 7.260 comunidades; 5.128 informaron su situación de abastecimiento: 470 son atendidas por la Comepsa, 437 por gestión comunitaria, 950 por municipios/SAAE, 50 por el SISAR, 1.020 por camión cisterna y 2.206 se encuentran sin abastecimiento regular. Para la Gerencia Empresarial Regional Alto Capibaribe, se analizaron 391 registros. Los resultados indican que más de la mitad de las comunidades no dispone de abastecimiento regular, recurriendo a alternativas de emergencia, como la Operación Camión Cisternas, o a arreglos de gestión comunitaria; una parte significativa permanece sin acceso a ninguna fuente de agua. Se observó, además, que el agua consumida es predominantemente de baja calidad, con énfasis en el uso de agua salobre proveniente de pozos, lo que agrava los riesgos sanitarios en ausencia de tratamiento. En relación con el alcantarillado, predomina la ausencia de información declarada; entre las respuestas, prevalecen fosas rudimentarias y la disposición inadecuada de efluentes, lo que indica una baja cobertura de soluciones seguras. El análisis refuerza la vulnerabilidad hídrica y sanitaria del territorio y evidencia la interdependencia entre insuficiencia de infraestructura, debilidades de gestión y condicionantes ambientales del Semiárido. Se recomienda ampliar y mejorar la infraestructura de abastecimiento, con prioridad para agua tratada; fortalecer modelos de gestión comunitaria y municipal; intensificar el registro y la asistencia técnica local; e integrar soluciones adaptadas al contexto, como el aprovechamiento de aluviones. Se concluye que las políticas públicas integradas son esenciales para promover la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento, en consonancia con el Nuevo Marco Legal del Saneamiento y con las metas del ODS 6, contribuyendo a reducir desigualdades y mejorar la salud y la calidad de vida en las comunidades rurales del Alto Capibaribe.

Palabras clave: Saneamiento básico, Semiárido, Políticas públicas.

ABSTRACT

This study aims to diagnose the water supply situation in rural communities of the Alto Capibaribe, Pernambuco, based on data from the Rural Sanitation Platform. It is a quantitative, qualitative, and exploratory research that systematized information on water supply methods, water quality, and wastewater disposal. Across the state, the platform records 7,260 communities; 5,128 reported their water supply situation: 470 are served by Comepsa, 437 by

community management, 950 by municipalities/SAAE, 50 by SISAR, 1,020 by water trucks, and 2,206 lack regular supply. For the Alto Capibaribe Regional Business Management, 391 records were analyzed. The results indicate that more than half of the communities lack regular supply, relying on emergency alternatives such as the Water Truck Operation or community-based management arrangements; a significant portion remains without access to any water source. It was also observed that the water consumed is predominantly of poor quality, especially brackish water from wells, which increases health risks in the absence of treatment. Regarding sanitation, the absence of declared information prevails; among the responses, rudimentary cesspits and inadequate wastewater disposal are most common, indicating low coverage of safe solutions. The analysis reinforces the region's water and sanitation vulnerability and highlights the interdependence between insufficient infrastructure, management weaknesses, and environmental constraints of the Semi-arid region. It is recommended to expand and improve water supply infrastructure, prioritizing treated water; strengthen community and municipal management models; intensify local registration and technical assistance; and integrate context-adapted solutions, such as the use of alluvial deposits. It is concluded that integrated public policies are essential to promote universal access to safe drinking water and sanitation, in line with the New Sanitation Legal Framework and the targets of SDG 6, contributing to reducing inequalities and improving health and quality of life in the rural communities of the Alto Capibaribe.

Keywords: Basic sanitation, Semiarid, Public policies

INTRODUÇÃO

A universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil ganhou novo fôlego com a promulgação da Lei nº 14.026/2020, que instituiu o Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMSB). Essa legislação estabelece como diretriz fundamental a ampliação e qualificação da prestação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, definindo como meta atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033 (Brasil, 2020).

Para o cumprimento dessas metas, torna-se necessário incluir populações historicamente marginalizadas, como comunidades rurais, indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas, uma vez que essas regiões apresentam os menores índices de cobertura de saneamento quando comparadas às áreas urbanas (FUNASA, 2019).

No entanto, o desafio de universalizar o saneamento é agravado pela má distribuição dos recursos hídricos no Brasil e pelas diversidades regionais e climáticas. No Semiárido, região que inclui o Alto Capibaribe, a oferta hídrica é limitada por fatores climáticos e hidrogeológicos: altas taxas de evapotranspiração, elevada incidência solar, temperaturas

elevadas e precipitações irregulares dificultam a formação de reservatórios superficiais (Caiçara *et al.*, 2022). O predomínio de rochas cristalinas reduz a disponibilidade de águas subterrâneas, o que aumenta a vulnerabilidade à escassez; somado a isso, as mudanças climáticas, ao promoverem a redução das chuvas e a elevação das temperaturas, tendem a agravar ainda mais esse cenário, comprometendo a segurança hídrica e o abastecimento humano (Rodrigues, 2022).

No estado de Pernambuco, políticas públicas foram implementadas visando melhorar o abastecimento rural. O Programa de Saneamento Rural de Pernambuco (PROSAR), financiado pelo Banco Mundial e pelo governo estadual, destina recursos para ampliar o acesso à água e ao esgotamento sanitário em comunidades rurais, fortalecendo modelos de gestão comunitária, como os Sistemas Integrados de Saneamento Rural – SISAR (World Bank, 2024). Esse modelo tem se mostrado eficaz por combinar sustentabilidade financeira, elevada adimplência e participação social (Castro *et al.*, 2021).

Ferramenta fundamental nesse contexto é a Plataforma de Saneamento Rural, criada pela Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco. Essa base de dados reúne informações de milhares de comunidades, abrangendo estimativas populacionais, formas de abastecimento, mananciais disponíveis e infraestrutura hídrica instalada, como poços, barragens e adutoras. Dados recentes indicam que quase metade da população cadastrada não possui abastecimento regular de água, revelando a dimensão da vulnerabilidade no meio rural (Pernambuco, 2023).

Além das políticas públicas, os recursos hídricos subterrâneos armazenados em aluviões vêm sendo apontados como alternativa estratégica para o Semiárido. Estudos no Alto Capibaribe demonstram que tais depósitos sedimentares possuem boa granulometria e porosidade, favorecendo a acumulação e exploração de água subterrânea. Nessas localidades, é comum que as famílias utilizem cisternas para o consumo humano e reservatórios aluvionares para agricultura e criação animal, o que reforça seu papel na convivência com a seca (Caetano *et al.*, 2020).

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico do abastecimento de água em comunidades rurais do Alto Capibaribe, a partir dos dados da Plataforma de Saneamento Rural. Pretende-se identificar as formas de abastecimento predominantes, a infraestrutura disponível e a relevância de mananciais subterrâneos.

cadastradas na Gerência de Negócios Regional Alto do Capibaribe – PE.

Fonte: Autores, 2025. Fonte dos dados: Pernambuco, 2023.

A leitura do gráfico evidencia que a maior parte da população depende de fontes de água de baixa qualidade, como a água salobra proveniente de poços, que concentra o maior percentual entre as respostas, seguida de comunidades que não informaram sua situação. Esse cenário revela a fragilidade das condições de potabilidade e salubridade da água em áreas rurais, apontando riscos à saúde da população e reforçando a necessidade de ampliar os investimentos em infraestrutura de abastecimento, com prioridade para a oferta de água tratada e de qualidade adequada ao consumo humano (Neves *et al.*, 2017).

Esse padrão já é observado em estudos acadêmicos recentes. Uma revisão bibliográfica sobre a qualidade da água consumida em comunidades rurais no Brasil encontrou, na maioria das análises realizadas, parâmetros como coliformes totais e termotolerantes, além de valores de pH, cloretos e turbidez fora dos padrões sanitários, configurando risco aumentado de doenças associadas ao consumo de água não tratada (Silva *et al.*, 2022).

Dos 391 registros analisados sobre o destino do esgoto nas comunidades rurais da GNR Alto Capibaribe, observa-se que a grande maioria (82,1%) não respondeu à questão, revelando uma lacuna importante de informação. Entre os que informaram, 13,0% declararam utilizar fossas como forma de disposição, enquanto 3,6% relataram lançar o esgoto a céu aberto em ruas ou estradas. Destinos menos frequentes incluem o uso do esgoto para irrigar plantas do entorno das residências (0,5%), o encaminhamento para redes coletoras de esgoto (0,5%) e o escoamento para galerias de águas pluviais (0,3%). Esses dados evidenciam não apenas a baixa cobertura de sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto, mas também a necessidade de maior detalhamento nas respostas, a fim de compreender melhor a realidade sanitária dessas comunidades.

A combinação de fontes hídricas de baixa qualidade, associada à ausência ou inadequação de sistemas de esgotamento sanitário, revela um cenário de vulnerabilidade ambiental e social que compromete diretamente a saúde pública e a qualidade de vida da população. Esses achados corroboram a literatura que aponta o saneamento básico como um dos determinantes mais relevantes para a promoção da saúde e para a redução das desigualdades regionais (Moreira *et al.*, 2023).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. Governo Federal. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico.* Diário Oficial da União, Brasília.
- Caetano, Tiago Oliveira; et al. 2020. “Abastecimento rural de água: uso e demanda em comunidades do Semiárido e a disponibilidade hídrica das aluviões.” *Revista de Gestão de Água da América Latina* 17.
- Caiçara, Thamires Macêdo S. A.; et al. 2022. “Panorama do abastecimento de água no semiárido brasileiro.” *Exatas & Engenharias* 12 (35): 22–40.
- Castro, Livia Arruda; Taleires, Flávia Cristina da Silva Sousa; Silveira, Samara Silva. 2021. “Índice de desenvolvimento humano em municípios que possuem sistema integrado de saneamento rural: uma análise comparativa.” *Ciência & Saúde Coletiva* 26: 351–57.
- FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). 2019. *Panorama do saneamento rural no Brasil.* Brasília: FUNASA.
- Moreira, F. D.; et al. 2023. “O espaço público e o público que o frequenta: dilemas dos direitos humanos à água e ao saneamento.” *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais* 25: e202316.
- Neves, R. P.; Santos, M. V.; Albuquerque, C. C.. 2017. “Avaliação da qualidade da água em comunidades rurais do Nordeste.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 22 (3): 543–52.
- Pernambuco (Estado), Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. 2023. *Plataforma de Saneamento Rural.* Recife: Governo de Pernambuco.
- Rodrigues, Elyfas Allyjackson Morais. 2022. *Avaliação de impacto e de sustentabilidade financeira para política pública de saneamento rural no estado de Pernambuco.* Tese de Doutorado em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco.
- Silva, N. B. da; Nunes, A. P. A.; Oliveira, A. R. de; et al. 2022. “Qualidade da água consumida em comunidades rurais no Brasil: uma revisão bibliográfica.” *Revista Engenharia e Análise de Sistemas* 9 (2): 1–15.
- World Bank. 2024. *Pernambuco Rural Sanitation Program (PROSAR).* Washington, D.C.: World Bank.